

பன்முகப் பார்வையில் பாண்டியன் பரிசு
The Pandian Parisu in a multifaceted perspective

க.கவிதா, தமிழ்த்துறைப் பேராசிரியர், சோனா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, சேலம்-5.

K.Kavitha, Assistant Professor In Tamil, Sona College Of Arts And Science, Salem-5.

ORCID NO :0000-0002-9313-4125

DOI : 10.5281/zenodo.7879858

Abstract

The Pandian Parisu is a short epic. The epic is based on the ark of the covenant. All the people live in the era of democracy. The revolutionary poet Bharathidasan has created an epic by creating a revolution in fiction by marrying the son of a thief leader who is a member of the royal family. Therefore, the Pandyan Parisu epic is a revolutionary epic. Kathiraivelan, Arasamadevi, Annam, Narikkannan, Ponnammam, Veerappan, Athal, Velan, Seeni (Kanakkayan), Neelan and Neeli are the characters in the Pandian Prize short story. In this epic, Velan - Annam and Neelan - Neeli are the lovers. Annam is also the epic leader in the epic. Velan is the epic leader. Neelan plays the son of Narikkannan's minister and Neeli is Anna's friend. The female characters Arasamadevi Annam Andal Neeli are featured in the epic as female characters. The purpose of the poem is to highlight the generality of life and human nature. There are no poets who do not describe the general nature of life and human nature. In that sense, Bharathidasan goes on to say that he is a lover of nature. The purpose of the poem is to convey character. There are no human beings without enjoying nature. Nature and the human mind are intertwined. The one who knows nature is the scholar. The one who realizes is the poet. The character of Athal Kizhavi, who is the top debtor in the country, saves Annath. Style is divided into prose style and prose style. Verbal style, clarity of meaning, music style and team style remain the same. Poetry style is the style of prose that is learned in everyday life. In literary style, metaphorical language is one of the distinctive features of language personality. Team means beauty. Team that makes poetry beautiful. References: Epic, Pandya Parisu, Tamil Literature

Key Words : Epic, Pandyan Parsisu, Art, Account, Tamil Literature

ஆய்வுச் சுருக்கம்

பாண்டியன் பரிசு ஒரு சிறு காவியம். இந்த காவியத்தில் ஆட்சி உரிமையைக் கொண்ட பேழையை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டவை. மக்கள் அனைவரும் வாழும் காலங்கள் குடியாட்சிக் காலம். அரச குடும்பத்துக் கதையைச் சாதாரண மக்கள் குடும்பத்தைச் சார்ந்த கவிஞர் காவியமாகப் படைத்துள்ள பெருமை பாண்டியன் பரிசு காவியத்தையே சாரும். அரச குடும்பத்தைச் சார்ந்த ஒருவனாகத் திகழ்ந்துக் கொண்டு இருக்கின்ற திருடர் தலைவனின் மகனைத் திருமணம் செய்து கற்பனைக் கதையில் புரட்சியை உருவாக்கிக் காவியத்தைப் படைத்து இருக்கின்றார் புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன். குடியாட்சிக் காலத்திலும் முடியாட்சிக் கதையாக அமைந்த

காவியமாக தன் திகழ்கின்றது. ஆதலால் பாண்டியன் பரிசு காவியம் புரட்சிக் காவியமாகத் திகழ்கின்றது. இந்த புரட்சிக் காவியத்தில் கதிர்நாட்டு அரசன் அன்னம் அடைய இருக்கும் எதிர்கால வாழ்வும் ஆட்சியும் திருமணமும் பேழையுள் அடங்கியுள்ள ஆவணத்தில் அமைந்திருப்பதாக அறியக்கிடக்கின்றது. வாழ்க்கையிலும் மனிதப் பண்பிலும் உள்ள பொதுத் தன்மையை எடுத்துக் கூறுவது கவிதையின் நோக்கமாகும். நிலம், நீர், ஆகாயம் காற்று, நெருப்பு ஆகிய ஐம்பெருங் பூதங்களால் ஆனதே இயற்கை ஆகும். மனிதனுடைய வாழ்வில் இயற்கை முக்கிய இடம் வகிக்கின்றது. இயற்கையை ரசிக்காமல் மனிதர்கள் இல்லை. இயற்கையும் மனித மனமும் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைந்து கொண்டு இருக்கின்றது. நடையினை செய்யுள் நடை, உரைநடை என்று இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. சொற்செறிவு, பொருள் தெளிவு, இசை நயம், அணி நயம் ஆகியன மாறாமல் அமைந்து வருவது செய்யுள் நடை. அன்றாட வாழ்க்கையில் பயின்று வரும் நடை உரைநடை. இலக்கிய நயத்தில் உவமை நயம், மொழி ஆளுமை இடம்பெற்றுள்ளமைச் சிறப்பிற்கு உரிய ஒன்றாகும். அணி என்றால் அழகு என்பது பொருள். கவிதைக்கு அழகு செய்வன அணிகள். ஒரு பொருளை இயல்பாகக் கூறாமல் அழகாகக் கூறினால் கேட்பவர்களுக்கு இன்பம் பயக்கின்றது.

முன்னுரை

இலக்கிய உலகில் காவியம் ஒரு தனி இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. காவியத்தினைச் செவ்விலக்கிய வகையில் கூறப்பட்டுள்ளது. இலக்கிய வளம் நிறைந்த பழமையான மொழிகளில் முதல் இலக்கியமாக காவியம் உருவாகி இருக்கிறது. கவிஞர்களால் படைக்கப்படும் அனைத்தும் காவியங்களேயாகும். கவிதை இலக்கியங்களில் பேரிலக்கியமாகத் திகழ்வது காவியமே. காவியங்கள் அனைத்தும் வளர்ச்சியுற்ற கலை வடிவம் என்று பெரிதும் போற்றப்பட்டு வருகின்றது. வீரயுகத்தில் தோன்றியவை அனைத்தும் காவியங்களாகும். மனித இனத்தினை அறவழியில் செல்லச் செல்ல காவியங்கள் உறுதுணைப் புரிகின்றது. சாதாரண மனிதனும் வீரத்தில் சிறந்து விளங்குவது காவியத்தின் இயல்பேயாகும். காவியத்தில் கதை மாந்தர்கள் நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களாகத் திகழ்ந்து வருவது வியப்பிற்குரியது.

காதல்

அன்பு என்பது எல்லா உயிர்களுக்கும் பொதுவானது. ஆணையும் பெண்ணையும் இணைக்கும் பாலமாக காதல் அமைகின்றது. காதல் என்பது இயற்கையாக இருக்கின்ற அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பொதுவான ஒன்று. காதல் என்ற வார்த்தையானது மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்லாது, மரம், செடி, கொடிகள், விலங்குகள் ஆகியவற்றிற்கும் உரித்தானது. காதல் என்ற உணர்வுக்கு மயங்காதவர் எவருமில்லை. அதனை விரும்பாதவர் யாரும் இல்லை. அன்பு, பாசம் போன்றவைகளுடன் வேறுபட்டு நிற்பதே காதல் என்ற உணர்வாகும்.

"காதலைச் சிறைப்பிடிக்கும்

கனவுகளைக் கலைத்துப் போடும்

நினைவுகளை நினைக்கச் செய்யும்

நித்தியமான உணர்வு காதல்"

(அன்புடன் ஆனந்தி, என்னுயிர் நீயன்றோ, ப.54)

என்று காதலின் முக்கியத்துவத்தினை ஆனந்தி அவர்கள் எடுத்துரைக்கும் பாங்கு சிறப்பிற்குரியதாகும்.

"அடி தாங்கும் அளவின்றி அழலன்ன வெம்மையாற்
கடியவே கனங்குழா அய் காடென்றார் அக்காட்டுள்
துடியடி கயந்தலைக் கலக்கிய சின்னீரைப்
பிடியூட்டிப் பின்னுண்ணும் களிநெனவும் உரைத்தனரே" (கலித்.11:6-9)

என்று கலித்தொகை விளக்குகிறது. இந்தப் பாடலின் மூலம் யானையின் அன்பு நிலையினை உணரமுடிகின்றது

பாண்டியன் பரிசு எனும் சிறு காவியத்தில் பாரதிதாசன் காதலின் உன்னத நிலையினை எடுத்து காட்டுகின்றார்.

1. வேலன்- அன்னம்

2. நீலன் - நீலி

என்ற காதலர்கள் இடம்பெறுவதாக பாண்டியன் பரிசு அமைந்துள்ளது.

அன்னம் வேலன்

பாண்டியன் பரிசு என்னும் காவியத்தில் காவியத் தலைவியாக வலம் வருபவள் அன்னம். இவள் கதிரைவேல் மன்னன் கண்ணுக்கினியாள் இவர்களின் அருந்தவப் புதல்வி. இவளது தாய் மாமன் நரிக்கண்ணன். அன்னமும் வேலனும் ஒருவரை ஒருவர் அறியாதவர்கள் ஆத்தாளின் குடிசையில் தான் முதன்முதலாக அறிமுகப்படுத்துகின்றனர். இருவரும் அன்பாக பேசிக் கொள்கின்றனர். வேலன் மீது காதல் கொள்ளுகின்றாள் அன்னம்.

அன்னத்தின் காதல் நிலையினை,

"காதலில்லை அவன் கண்ணில் தேன் பற்றாத
கவின் மலரின் இடமில்லை வண்டுக்கே
களிக்க ஒரு காதலில்லை அன்னோன் கண்ணில்
தூய் மலரில் தேன்இலை என் உயிர் வண்டுக்கே" (பாண்டியன் பரிசு இயல் 62, பக். 116-117)

பாரதிதாசன் அவர்கள் பாண்டியன் பரிசு எனும் காவியத்தில் கூறியுள்ளார்.

பாண்டியன் பரிசு என்னும் காவியத்தில் தலைமை கதாபாத்திரமாக திகழ்பவன் வேலன். இவன் திருடர் தலைவன் வீரப்பனின் செல்வ மகனாக திகழ்பவன். தாயின் அரவணைப்பிலே வளர்ந்து தந்தையை அறியாதவன். சீனி எனும் கணக்காயரிடம் பல்வேறான கலைகளைக் கற்றுத் தேர்ந்தவன். நாட்டுப்பற்றும் மொழிப்பற்றும் மிகுந்தவன். தனக்கென வாழாத நற்பண்பினை உடையவன்,

"தமக்கு என முயலா நோன்தாள்

பிறர்க்கென முயலுநர் உண்மையான" (மேலது, ப.95)

என்று புறநானூறு விளக்குகிறது. புறநானூற்றுப் பாடலின் வழி வேலன் வாழ்ந்திருக்கிறான் என்பதை உணரமுடிகின்றது.

வேலன் ஏழை குடியில் பிறந்தவன்,

"நானோ மெத்த ஏழை மகன்" (மேலது, ப.96)

என்று கூறுவதிலிருந்து வேலனின் இயல்புநிலை சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது.

"கன்னலிலே சாறெடுத்து தமிழ் குலைத்துக்
கனியிதழால் பரிமாறும் இனிய சொல்லான்
அன்னத்தின் மேல் வைத்தான் நெஞ்சை வேலன் (மேலது.ப.143)

என்று பாண்டியன் பரிசில் பாரதிதாசன் கூறியுள்ளார். வேலன் அன்னத்தின் மீது வைத்துள்ள காதலின் நிலையினை உணரமுடிகின்றது

நீலன் நீலி

நீலன் நரிக்கண்ணனின் அமைச்சன் மகன். வஞ்சனைக்கு சான்றாக திகழ்பவன். அன்னத்தின் தோழி நீலி

"நீலன் சூழ்ச்சி செய்வதிலே மிகக் கைக்காரன்" (மேலது,ப.102)

என்று நீலனைப் பற்றி பாரதிதாசன் கூறியுள்ளார். இதன் மூலம் நீலன் சூழ்ச்சி செய்வதில் வல்லவன் என்று அறியமுடிகின்றது

"மின்னலிடை கன்னல் மொழி இன்னும் சொன்னால்
விரியுலகில் ஒருத்தி நீ அழகின் உச்சி" (மேலது, ப.103)

என்று கூறுவதிலிருந்து நீலன் நீலியின் மேல் உள்ள வைத்துள்ள காதல் உணர்வு புலப்படுகின்றது. பாண்டியன் பரிசு எனும் சிறுகாவியத்தில் காதலர்களாக இணைந்து படம் முடித்தவர்கள் ஆக காட்சியளிக்கின்றனர்.

பெண்களின் நிலை

பெண்களுக்கான முன்னேற்றத்தை வெளிப்படுத்துவதே பெண்ணியம் ஆகும். பெண்களின் உயர்வை எடுத்துக்காட்டி சிறப்பு செய்வது பெண்களை உயர்நிலைப் படுத்துவதாக அமைகின்றது. "பெண் என்றால் அடக்கத்தின் பிறப்பிடமாகவும் இல்லறத்தை நடத்தும் சீர்திருத்தவாதியாகவும் அலுவலகத்தில் புரட்சியாளராகவும் திகழ்ந்து வருகின்றனர்" (சேலை மகாதேவன் கழகத் தமிழ் அகராதி,ப.642)

"அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறுத்தல்
நிச்சமும் பெண்பாற் குரிய என்ப" (தொல்காப்பியம், களவியல், நூ.எண்.8)

"பெண்கள் விழிப்பு அடைந்தால் குடும்பம் முன்னேறும் கிராமங்கள் முன்னேறும் தேசமே முன்னேறும்" என்று ஜெயக்குமார் அவர்கள் கூறியுள்ளார் (அ.ஜெயக்குமார் பெண்களும் சமூகமும் ப.126)

பாண்டியன் பரிசு எனும் சிறு காவியத்தில் கண்ணுக்கினியாள், அன்னம், ஆத்தாள் கிழவி, நீலி ஆகியோர் பெண் கதாபாத்திரங்களாக இடம்பெற்றுள்ளனர்
கண்ணுக்கினியாள்

இவள் கதிர் நாட்டு அரசி. கதிரைவேல் மன்னனின் அரசமாதேவி. அரசனும் அவளும் சதிராடு கூடத்தில் உரையாடிக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் வேழநாட்டரசன் படையெடுத்து வருவதை அறிந்தவள். தன்னுடைய நாட்டை காப்பாற்ற நினைப்பவள். "புறநானூற்று மறக்குல பெண்டிர் போர்க்களத்திற்குச் சென்று போரிட்டதாக தெரியவில்லை. பாவேந்தர் படைத்த பெண்ணரசி போர்க்களம் சென்று போரிட செய்திருப்பது கவிதை மாந்தர் படைப்பில் ஒரு புதுமை. அனைத்துத் துறைகளிலும் பெண்கள் ஆண்களுக்கு சமமாக இடம்பெற வேண்டும் என்ற கருத்து

கண்ணுக்கினியாள் வாயிலாக செயல்பட செய்திருப்பது புரட்சிகரமான செயலாகும்" (ந.சுப்புரெட்டியார், பாண்டியன் பரிசு ஒரு மதிப்பீடு,ப.84) தன் நாட்டின் மீது படையெடுத்து வருகின்ற தனது அண்ணன் மீது போர்தொடுக்க செல்கின்றாள் கண்ணுக்கினியாள்.

தான் போர்க்களத்தை அடைவதாகவும் அவன் எந்த வட்டத்திலிருப்பினும் அவனை கொல்வதாகவும் அல்லது அவனால் மாய்வதாகவும் சூளுரைத்து போர்க்களம் எருகின்றாள் என்பதிலிருந்து போர்க்களம் சென்று போர் புரிய செல்வதாக இந்த கதாபாத்திரம் எடுத்தியம்புகிறது.

"அடல்வேல் ஆடவர் அன்றியும் அவ்விரு

மடவரல் மகளிர்க்கு மறமிகுத்தன்று"

(புறப்பொருள் வெண்பாமாலை,ப.185)

மறக்குடியில் பிறந்த பெண்களுக்குரிய வீரத்தை எடுத்தியம்புவது மூதின் முல்லை என்னும் துறையாகும். "அரசி மறக்கள உணர்வுடன் சூளுரைத்துப் போர்க்களம் புகுந்தவள். அரசன் வஞ்சகமாகக் கொல்லப்பட்ட போதும் நாட்டு மக்களை நினைத்தே புலம்புகின்றாள்" (மு.கூ.நூ,ப.85)

"மனைவிளக்கே நின்துணைவன் கதிரை வேலன்

வாட்போரை என்னோடு நிகழ்த்தும் காலை

முகம் மறைத்த ஒரு தீயன் எவனோ என் பின்னே

முடுகி வந்து நடு முதுகில் எறிந்தான் ஈட்டி" (மேலது,ப,13)

இதிலிருந்து கண்ணுக்கினியாள் ஈட்டி குத்தி இறக்கும் நிலையினை உணரமுடிகின்றது.

அன்னம்

கதிரை வேலன் கண்ணுக்கினியாள் ஆகியோரின் அருந்தவப் புதல்வி. வேலனின் காதலியாக திகழ்பவள்.

"புன்னை வரை வேற்பளிக்கத் தென்றல் வந்து

துகிர் உடலில் மணத் தடவ இசையரங்கு

தும்பி யார் துவக்கினார் அமர்ந்தாள் அன்னம்" (மேலது,ப,116)

என்று அன்னத்தின் நிலையினைப் பாரதிதாசன் எடுத்தியம்பியுள்ளார்.

ஆத்தாள் கிழவி

இவள் கள்வர் தலைவரான வீரப்பனின் மனைவியாக திகழ்பவள். கணவனுடைய தீய செயல்களை வெறுத்து அவனை விட்டு தனியாக பிரிந்து வாழ்ந்தவள். வாழ்க்கையில் நல்லொழுக்கத்தை மட்டும் குறிக்கோளாகக் கொண்டு வாழ்ந்தவள். அன்னத்தின் வளர்ப்புத்தாய். சீனி கணக்காயரிடம் வேலனை கல்வி பயில செய்தவள். கணவனின் திருட்டுச்செயலை வெறுத்தவள். நல்ல பண்புகளை விரும்புவவள். தன்னுடைய கணவனை மற்றவர்கள் இழிவாக பேசக்கூடாது என்று நினைப்பவள்.

"திருடுவதை விட வேண்டும் அன்றி என்னை

தீண்டுவதை விட வேண்டும்"

(மேலது,ப.28)

என்று கூறுவதிலிருந்து வீரப்பனை விட்டு பிரிந்து வாழ்கின்றாள்.ஆத்தாள் கிழவி என்பதனை உணரமுடிகின்றது

நீலி

நீலனின் காதலனாகவும் அன்னத்தின் தோழியாகவும் திகழ்கின்றவள். "மாலைப்பொழுது ஆற்றோரமாக நின்றிருக்கும் நீலியைக் காண்கின்றான். அவளிடம் தந்திரமாகப் பேசி பாண்டியன் பரிசின் நிலைமை பற்றி அறிய அவள் வாயை கிண்டுகின்றான்" (மு.கூ.நூ.ப.90) என்று அதிலிருந்து நீலியின் கதாபாத்திரம் கூறப்பட்டுள்ளமையை அறிய முடிகின்றது.

நாட்டுப்பற்று

மனிதர்கள் அரசர்கள் நாட்டின் மீது மிகுதியாக காதல் கொண்டு இருப்பர் நாட்டினை காப்பதற்காக கண்ணுக்கினியாள் போர்க்களம் செல்கின்றாள். அரசிளங்குமரி அன்னத்தினைக் காக்கின்ற பொறுப்பினை ஆத்தாள் கிழவி ஏற்றுக்கொள்கின்றாள். "அரண்மனைக்குள் வேழ நாட்டுப் படை புகுந்து கலக்குவதை அறிந்த ஆத்தாள் கிழவி நிலவறையின் வழியாக அன்னத்தைக் கிளியை ஏந்தி செல்வதைப் போல் ஏந்தி நிலவறை வழியாக வெளிச் சென்று காக்கின்றாள். அவளது நாட்டுப்பற்றும் கடமையுணர்வும் அரசிளங் குமரியை காப்பதற்கு உந்து விசைகளாக அமைகின்றன" (மு.கூ.நூ.ப.66)

"பழ நாள் பாண்டியன் உன்றன் மூதாதைக்குப்

பரிசளித்தான் இந்நாட்டை! அதைக் குறிக்கும்

முழுநீள பட்டயமும் உடைபூண் வாளும்

முடிய அப்பேழையும் போயிற்றே அந்தோ!

இழந்ததனால் பேழையினை அழகுமிக்க

இந்நாடு நின் உரிமை என்ற எண்ணம் ஒழிந்திடுமே " (மேலது,ப,3)

என்று ஆத்தாள் கிழவியின் துயர் மொழிகள் நிறைந்த பாடலாகக் கூறப்படுகிறது. புல்லூர்க் கிராமத்தில் வீற்றிருந்த அன்னத்திடம் ஆத்தாள் கிழவி கூறி அழுத செயலானது கல்நெஞ்சத்தையும் உருகச் செய்யும் செயலாகும். இதன் மூலம் அந்தாள் கிழவியின் நாட்டுப்பற்று புலப்படுகிறது.

கண்ணுக்கினியாள்

அழகிய நாட்டினை காப்பதற்காகப் போர்க்களம் செல்கின்றாள் அரசி கண்ணுக்கினியாள். சங்ககாலத்தில் இடம்பெற்றுள்ள வீரத்தினை உணரமுடிகின்றது.

"அழகிய என் திருநாட்டை அவன் பறிக்கத்

திட்டமிட்டான்! மணவாளா என்றன் ஆணை!

திருநாட்டின் மீதாணை! இந்நாட்டின்கண்

மட்டற்ற மகிழ்ச்சியுடன் வாழுகின்ற

மக்கள் மேல் எனக்குள்ள அன்பின் ஆணை"

(மேலது,ப,5)

என்று கூறுவதிலிருந்து தன்னுடைய நாட்டின் மீது கொண்டுள்ள நாட்டுப் பற்றினைக் காணமுடிகின்றது.

நாட்டினைக் காப்பதற்காகவும், அரசிளங்குமரியைக் காக்கின்ற செயல் அனைத்தும் நாட்டுப் பற்றினை அறிய உதவுகின்றது. இரு வேறான கதாபாத்திரங்கள் நாட்டின் மேற்கொண்டுள்ள அதீத அன்பு புலப்படுகிறது.

இலக்கிய நயம்

இலக்கியத்தில் பயன்பட்டு வருகின்ற உவமைகள், படிமங்கள் என்ற இரு தலைப்புகளில் இலக்கிய நயம் பாராட்டப்பட்டு வருகின்றது. காவியத்தினை எழுதுவோர் செய்யுள் நடையினைப் பின்பற்றி எழுதுகின்றனர். அவ்வகையில் பாண்டியன் பரிசு காவியத்தில் உவமைகள், படிமங்கள் இடம்பெற்றுள்ள பாங்கு சிறப்புக்குரியதாகும்.

உவமைகள்

"உள்ளக் கருத்தை தன் தெள்ளத் தெளியப் படிப்பவர் கேட்பவர் மனதில் பசுமரத்தாணி போல பதிய வைப்பதற்கு உவமை உதவி புரிகின்றது. உவமையைக் கவிதையைப் பிரிக்க முடியாத ஒன்றாகக் கருதினார் தொல்காப்பியர். பிற்காலத்தவரோ இதை அணியாக ஆபரணமாக கல் கருதினர். உவமைஅணி ஒன்று தான் நம் வாழ்வோடு ஒன்றிக் கலந்து இணைந்து நிற்கின்றது.பண்டிதர் முதல் பாமரர் வரை உவமையோடு பேசுவதை நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் காணலாம். உவமை இல்லாத இலக்கியம் உப்பில்லா பண்டம் போன்றதாகும். கவிஞர்களின் நுண்மான் நுழைபுலம் கவிதைப் படைப்பிற்கும் உரை கல்லாக அமைகின்றது உவமை" (மு,கூ,நூ,ப,109) என்று ந. சுப்புரெட்டியார் கூறியுள்ளார்.

பாண்டியன் பரிசு என்னும் காவியத்தில் பாவேந்தர் அவர்கள் உவமைகளைக் கையாண்டுள்ள விதம் சிறப்புக்குரியதாகும்.

"வேழவனின் படைவீரர் அரண்மனைக்குள்

விரிநீர் போய் மடை தோறும் இதைப்போல்" (மேலது,ப,14)

என்ற உவமையால் உழவுத் தொழிலின் சிறப்பினைக் கூறுகின்றார் பாரதிதாசன்

"கவண் ஓடும் கல்லைப்போல் விரைந்தா ரேனும்

எவ்விடத்தில் போவதென்றும் கருதவில்லை

கவலை எருதுகள் போல் மக்கள் யாரும்

கால் கடுக்க நகர் சுற்றிச் சுற்றி வந்தார்" (மேலது,ப,88)

என்று நகைச்சுவைத் தோன்ற உவமை இடம்பெற்றுள்ள பாங்கு வியப்புக்குரியது.

அணிகளில் வேற்றுப்பொருள் வைப்பணியும் ஒன்று. வேறொரு கருத்தினை தன்னுடைய கருத்துடன் ஒப்பிட்டுக் கூறும் அணி வேற்றுப் பொருள் வைப்பணியாகும்.

"தெலுங்கினிலே பாடிடுமோர் தமிழன் செய்கை

தேனென்றா நினைக்கின்றார் தமிழகத்தார்" (மேலது,ப.108)

காவிய நடையைச் சிறப்பிதற்காக உவமைகள் பயன்பட்டு வருகின்றது

சொல்லாட்சித் திறன்

கவிதையின் சுவையைக் கூட்டுவன சொல்லாட்சித் திறனேயாகும் .கவிஞரின் சொல்லாட்சித் திறன் இடம்பெற்றுள்ளமைச் சிறப்புக்குரியது. கவிதைப் சுவையினைக் கம்பநாடன் அவர்கள் "செஞ்சொற் கவி இன்பம்" (கம்பரா.பாலகாண்டம், மிதிலைக் காட்சி,ப.23) என்று புகழ்ந்து கூறுவதின் மூலம் சொல்லாட்சித் திறன் முக்கியத்துவத்தைப் பெறுகின்றது.

"வாட்போருக் கிலக்கியத்தை நல்கும் போதில்" (மேலது, ப,9)

வாள்போருக்கு இணையாக இலக்கியத்தின் சிறப்பு எடுத்தாளப் பெற்றுள்ளது.

" கடைவீதியில் நிலவு செய்யும் உனது சாயல்

களிமயிலும் காட்டாதே"

(மேலது,ப.163)

என்பதிலிருந்து விழி, சாயல், மயில், நிலவு போன்ற சொற்கள் உள்ளமை விவரித்து காட்டப்பட்டுள்ளது

படிமங்கள்

மனதில் படிந்து இருக்கின்ற கருத்துக்களை வெளியிடும் பாங்கு படிமங்கள் ஆகும். இலக்கியத்தினை எழுதுகின்ற கவிஞன் வாழ்க்கையின் உண்மைகளையும் தன்னுடைய படைப்பில் படைத்துக் காட்டுகின்றான்.

"கவிஞன் தன் அனுபவத்தைத் தேர்ந்தெடுத்த சொற்களால் உணர்வூட்டித் தருகின்றான். இந்தச் சொற்களே படிமங்களாகும். பர்ட்டன் என்ற திறனாய்வாளரின் கருத்துப்படி கவிதையின் படிமங்கள் சொற்களின் மூலம் நம் புலன்களைத் தொடுகின்றன. புலன்களின் மூலம் படிப்போரின் உணர்ச்சிகளும் அறிவும் விரைவாகத் தூண்டப்பெறுகின்றன. இதன் காரணமாகக் கவிதையின் படிமம் அதிகமாக பயன்படுகிறது"29 (மு,கூ,நூ,ப,126) என்று ந. சுப்பு ரெட்டியார் கூறியுள்ளார். கட்புலப் படிமங்கள்

பாண்டியன் பரிசில் இடம்பெற்றுள்ள பேழையைத் தேடி, அன்னமானவள் சோலையை அடைகின்றாள். சோலையை அடைந்த அன்னம் வேலனை நினைக்கின்றாள்.

"கிளி கழுத்தின் பொன்வரிபோல் அரும்பும் மீசை

கீழ்க்கடலின் மாலை வெயில் கலந்த நீல

ஒளித்திரை போல் தலைமயிர் சிங்கத்தின் தோற்றம்

உயிர் பரிதி வாள்போன்ற மேனி வாய்ந்தான்"

(மேலது,ப,117)

என்ற பாடலின் மூலம் கிளிக் கழுத்து, அரும்பும் மீசை,கீழ்க்கடலின் மாலை, நீல ஒளித்திரைப் போல் தலைமயிர், சிங்கத்தின் தோற்றம், பரிதி வான் போன்ற மேனி ஆகிய அனைத்தும் கட்புல படிமங்களாக இடம்பெறுகின்றன.

செவிப்புலப் படிமங்கள்

"செவ்விதழின் கதவுடைத்து வரும் சிரிப்பை

திருப்பி அழைத்துள்ளடக்கிக் கொண்டிருந்தாள்"

(மேலது,ப,78)

இந்தப் பாடல் வரிகளின் அன்னத்தின் சிரிப்பொலியானது இதழ் கதவுடைத்தல் என்பது செவிப்புலப் படிமங்களாக திகழ்கின்றன.

சுவைப்புலப் படிமங்கள்

"சுரந்தால் இனிதருந்தி பரந்து லாவும்

நெடும்பன்றிக் குட்டிகள் போல் மக்கள் யாரும்"

(மேலது,ப.82).

என்பதிலிருந்து சுரந்தபால்,இனிதருந்தல் ஆகியவை சுவைப்புலப் படிமங்கள்.

தொடுபுலப் படிமங்கள்

"அணைந்திட்டாள் மலர்க்கையால் கன்னம் உச்சி

அணி மார்பு தடவினாள்"

(மேலது,ப.12).

என்று கண்ணுக்கினியாள் கூறுகின்றாள். இதன் மூலம் அணைதல், மலர்க்கை, கன்னம், உச்சி, அணி மார்பு தடவுதல் ஆகியவை தொடுபுலப் படிமங்கள்.

இயக்கநிலைப் படிமங்கள்

"ஒரு பொருள் அல்லது மனிதனின் இயக்கத்தை விளக்குவது போல் அமைவது இயக்கநிலைப் படிமங்களாகும்" (மு.கூ.நூ.ப.131).

பாண்டியன் பரிசு பேழையைத் தேடும் போது, வீரப்பனின் காலினை ஆத்தாள் வெட்டிவிடுகின்றாள். ஆத்தாளின் இடது கையினை வெட்டி வீழ்த்துகின்றாள் வீரப்பன்.

"செந்நீரில் புரளுகின்ற இரண்டு உடம்பும்

தெண்ணீரின் கரைமீனாய்த் துடிக்கும்"

(மேலது,ப.61)

என்று கூறுவதிலிருந்து இரண்டு உடம்பு செந்நீரில் புரளுதல், தெண்ணீரில் கரைமீனாய்த் துடித்தல் ஆகியவை இயக்கநிலைப் படிமங்கள்.

கலவை நிலைப் படிமங்கள்

"குயிலினங்கள்

திருச்சின்னம் ஊத, நறுந்தென்றல் வீசச்

செவ்வடி யால் அன்னம் உலாவரும் நாடாள்வீர்"

(மேலதுப.,67)

இந்தப் பாடலில் குயில் இனங்கள் திருச்சின்னம் ஊத - செவிப்புலப் படிமம் நறுந்தென்றல் வீச - நொப்புலப் படிமம் செவ்வடியால் அன்னம் உலாவரும் - இயக்கநிலைப் படிமங்கள் ஆகிய மூன்று படிமங்கள் இணைந்து வருவது கலவை நிலை படிமங்கள் ஆகும்

முடிவுரை

பாண்டியன் பரிசு எனும் சிறு காவியத்தில் வேலன்- அன்னம் காதலானது திருமணத்தில் முடிவடைகிறது. மற்றொரு காதலர்களின் நிலையானது நீலன்-நீலி என்ற கதாபாத்திரங்களாக அமைகின்றது. நீலன் சூழ்ச்சி படைத்தவனாகவும், அந்த சூழ்ச்சியினை நீலி மூலம் நிறைவேற்றுபவனாகவும் திகழ்கின்றாள். கண்ணுக்கினியாள், ஆத்தாள் கிழவி நீலி, அன்னம் ஆகியோர் பெண் கதாபாத்திரமாகப் படைக்கப்பட்டு சிறப்புக்குரிய இடத்தைப் பெறுகின்றனர். இலக்கிய நயத்தில் உவமைகள் முதலிடம் பெற்று திகழ்கின்றது. கவிஞனின் சொல்லாட்சித் திறன் சிறப்புக்குரியது. கட்டிலப் படிமங்கள், செவிப்புலப் படிமங்கள், சுவைப்புலப் படிமங்கள், தொடுபுலப் படிமங்கள், இயக்க நிலை படிமங்கள், கலவை நிலைப் படிமங்கள் ஆகிய படிமங்கள் பாண்டியன் பரிசு காவியத்தில் இடம்பெற்றுள்ள படிமங்களாகும்.

துணை நின்ற நூல்கள்

1. பாரதிதாசன்- பாண்டியன் பரிசு
2. ந. சுப்புரெட்டியார் - பாண்டியன் பரிசு ஒரு மதிப்பீடு

துணைமைச் சான்றுகள்

1. அன்புடன் ஆனந்தி, என்னுயிர் நீயன்றோ, மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு, அக்டோபர் 2020.
2. முனைவர் கு. பெ. பாலசுப்ரமணியன், (உ.ஆ) கலித்தொகை, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை. 2002

3. மு.கூ.நா, புறநானூறு ,நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை.ஆறாம் பதிப்பு 2017.
4. மகாதேவன்,சேலை,கழகத் தமிழ் அகராதி ,சைவ நூற்பதிப்பு,சென்னை.முதற்பதிப்பு நவம்பர் 1991.
5. முனைவர் திருஞானசம்பந்தம்,(உ.ஆ) ,தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் மூலமும் உரையும் ,கதிர் பதிப்பகம், திருவையாறு, முதற்பதிப்பு 2018.
6. ஜெயக்குமார், பெண்களும் சமூகமும், உமா பதிப்பகம், சென்னை. இரண்டாம் பதிப்பு, டிசம்பர், 1999.
7. சோமசுந்தரனார். பொ.வே, புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு நவம்பர் 1991.
8. கம்பர், கம்பராமாயணம், வை.மு.கோ.பதிப்பகம், சென்னை. முதற்பதிப்பு 1999.

Primary Source

1. Bharathidasan,Pandiyar Paresu
2. N.Subbureddiyar,Pandian Paresu Write the original

Secondary Sources

1. Anbudan Anandhi, Ennuir Niyanro, Manivasagar Publishing House, Chennai. Oct 2020
2. Dr K.B.Balasubramaniam,(U.B), Kalithogai,New century Book House,Chennai.2002
3. Mu.Koo.Nu.Purananuru, New Century Book House,chennai.2017
4. Mahadevan.Selai,Kazhaga Tamil Dictionary,Saiva Testbook,Chennai. Nov1991
5. Dr.Thirugnanasambandham,(U.B),Tholkkappiyam, Kathir Publishing House, Chennai.2018
6. Jeyakumar, Women and Society, Uma Publishing House, Chennai. Dec1999
7. P.V.Somasundaranar,Puraporul Venpamalai,South Indian Society of Saivate Literature, Chennai, Nov1991
8. Kambar, Kambaramayam, Y.M.Co.Publication, Chennai.1999

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

கவிதா. க “பன்முகப் பார்வையில் பாண்டியன் பரிசு” புலம் : பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 3, இதழ் 2, ஏப்ரல் 2023, பக். 17-26

Cite this Article in English

Kavitha. K “ The Pandian Parisu in a multifaceted perspective” Pulam: International Journal of Tamilology Studies, Vol.3 Issue 2, April 2023, pp. 17-26